

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA'LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

INNOVATION TECHNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

UNIVERSITY OF INNOVATION TECHNOLOGIES
"SUN'IY INTELLEKT VA TA'LIM: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLLAR"
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami
2025-yil 8-9-aprel

"JASALMA INTELLEKT HÁM BILIMLENDIRIW: MASHQALALAR, IMKANIYATLAR HÁM
JETISKENLIKLER"
atamasidagi xalq araliq ilmiy-ámeliy konferenciyasi
2025-jil 8-9-sáwir

Международная научно-практическая конференция по теме
"ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ"
2025-год 8-9-апреля

International scientific-practical conference on
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, OPPORTUNITIES AND
PROSPECTS"
2025-year 8-9-april

3-TO'PLAM

NUKUS-2025

- контроль за использованием и размещением сельскохозяйственной техники, что позволяет оперативно реагировать на качество работ и отслеживать состояние почв;
- мониторинг возможного присутствия диких животных на полях для предотвращения их негативного воздействия.

Использование дронов в виноградарстве в целом считается одним из самых перспективных направлений в цифровом сельском хозяйстве. Однако на данный момент использование дронов в сельском хозяйстве в Республике Узбекистан ограничено, несмотря на их значительный потенциал. Это обусловлено рядом причин:

- малое количество готовых технических решений, адаптированных для непосредственного использования;
- высокие требования к характеристикам беспилотных летательных аппаратов;
- низкая осведомленность о возможностях использования беспилотных технологий;
- консерватизм предприятий, не стремящихся внедрять новые технологии.

На сегодняшний день использование цифровых технологий в виноградарстве отстает от развитых стран из-за недостаточного использования интеллектуальных решений в этой отрасли. Этот бизнес является одним из самых уязвимых, так как сильно зависит от погодных и природных условий. В отличие от традиционных производственных процессов, в виноградарстве сложно заранее полностью организовать и структурировать все рабочие процессы [1]. Это обусловлено разного рода факторами, в том числе темпами внедрения цифровых технологий в исследуемое производство [2].

Для виноградарей очень важно иметь точную информацию о микроклимате виноградника. Информационные технологии имеют особое значение для тех виноградарей, которые имеют несколько виноградников с большими площадями. Вся информация с датчиков передается на один смартфон или ноутбук, что упрощает работу виноградаря (управляющего) и сокращает количество людей, задействованных на поле. Становится намного проще реагировать на изменения, происходящие с урожаем, особенно когда речь идет о потере его части [3]. Действия предпринимаются быстро и эффективно, экономя время и ресурсы. Исключаются ненужные расходы. Кроме того, следует отметить, что виноделы экономят самый важный ресурс - время, которое можно использовать для более приоритетных целей.

Информационные технологии позволяют делать выводы об ошибках производства, прогнозировать и рассчитывать потери. Технологии также могут предсказывать будущие ошибки. Необходимо создавать современные логистические системы, включающие не только виноградарей, но и потребителей, а также торговые точки и их владельцев, чтобы упростить доставку любимых сортов [4].

Выводы. Основная идея развития цифровых технологий в виноградарстве - помочь виноградарям различными способами, а именно:

1. экономия времени и ресурсов на размножение и выращивание новых сортов винограда;
2. упрощение и автоматизация выращивания и контроля качества урожая любого сорта винограда;
3. увеличение количества конечного продукта в требуемых объемах;
4. прогнозирование урожая на несколько лет вперед;
5. поиск и выявление проблемных зон при выращивании различных сортов винограда;
6. выявление болезней и вредителей, определение степени опасности каждого вредителя;
7. мониторинг полного цикла производства винограда от выращивания до готовой продукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

М. Керимов, В. Смелик, М. Керимов, М. Волхонов, В. Кухар. Нанотехнологии в агротехнике: практика и перспективы, *E3S Web of Conf.*, 222, 01022 (2020). doi: 10.1051/e3sconf/202022201022.

S.S. Suwarni, E.M. Akhmetshin, H.I. Okagbue, E.L. Lydia, K. Shankar. Digital economic challenges and economic growth in environmental revolution 4.0. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 8(1), 546-550 (2020).

Г.А. Вихрев. Влияние цифровизации экономики на конкурентную среду в современном мире. *Актуальные исследования*, 52(79), 49-52 (2021).

Шаульская А.И. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДАРСТВА // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. - 2019. - № 12-3. - С. 153-157

ХУСУСИЙ ТИББИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Кесимов Даврон - Қарши давлат техника университети мустақил изланувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада хусусий тиббиётнинг жиҳатлари ва аҳолисини саломатлиги учун тиббий хизматлар бозори механизми ва дастакларини шакллантириш тамойиллари очиб берилган. Шунингдек, хусусий тиббиёт хизматлар бозори хизматларининг таркибий қисми бўлган соғлиқни сақлашда бозор муносабатларининг қарор топиши коммунал тўловлар, дори-дармон нархларининг ўсиб бориши, биналарни сақлаш, асбоб-ускуна ва инвентарлар сотиб олиш, беморлар

овқатланишини ташкил этишда, профилактик тадбирларни қўллаш ва касалликларни даволашда тиббиёт муассасаларининг имкониятларини чеклаб қўяётганлиги билан боғлиқлиги асосланган.

Калит сўзлар: тиббий хизматлар, хусусий тиббиёт, аҳоли саломатлиги, механизм, дастак, ижтимоий химоя, минтақа бозори.

Аннотация: В статье раскрываются региональные аспекты частной медицины, принципы формирования механизма и рычагов рынка медицинских услуг для здоровья населения региона. Также утверждается, что урегулирование рыночных отношений в здравоохранении, являющееся неотъемлемой частью рынка частных медицинских услуг в сфере здравоохранения, обусловлено тем, что рост коммунальных платежей, цен на лекарственные препараты, содержание зданий, закупка оборудования и инвентаря, организация питания пациентов, проведение профилактических мероприятий и лечение заболеваний ограничивают возможности медицинских учреждений.

Ключевые слова: медицинские услуги, частная медицина, здравоохранение, механизм, поддержка, социальная защита, региональный рынок.

Abstract: This article reveals the regional aspects of private medicine in the healthcare sector and the principles of forming the mechanism and levers of the medical services market for the health of the population of the region. It is also argued that the settlement of market relations in healthcare, which is an integral part of the private medical services market in the healthcare sector, is due to the fact that the growth of utility bills, drug prices, maintenance of buildings, purchase of equipment and inventory, organization of patient nutrition, implementation of preventive measures and treatment of diseases, limits the capabilities of medical institutions.

Keywords: medical services, private medicine, public health, mechanism, lever, social protection, regional market.

Хусусий тиббиётни ривожлантириш ва унинг хизматлар бозорини шакллантиришнинг юқори даражада ривожланиши аҳолининг худудий ва ижтимоий ҳаракатчанлигини, замонавий фан-техник ютуқларини ўзлаштириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ва моддий маҳсулотлар истеъмолини оширишга ижобий таъсир этади.

Ҳозирги даврда Ўзбекистонда хусусий тиббиётнинг аҳамияти керакли ҳуқуқий асос ҳамда амалий йўл-йўриқлар шакллантирилмоқда. Ушбу жараён ўз истиқболига эга бўлиб, мамлакат аҳолисига муносиб ҳаёт тарзи, иқтисодий барқарорлик ҳамда ижтимоий хизматларни эркин ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни таъминлаб беришга қодир.

Хусусий тиббиётнинг қарор топиши коммунал тўловлар, дори-дармон нархларининг ўсиб бориши, биноларни сақлаш, асбоб-ускуна ва инвентарлар сотиб олиш, беморлар овқатланишини ташкил этишда, профилактик тадбирларни қўллаш ва касалликларни даволашда тиббиёт муассасаларининг имкониятларини чеклаб қўяётганлиги билан узвийдир. Иккинчидан, мамлакатимизда кенг маънода мулкдорлик синфининг шаклланиши ва тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши аҳоли реал даромадларининг ўсишига ва замонавий сифатли тиббий хизматларга бўлган талабнинг ортишига олиб келмоқда. Учинчидан, мамлакатимиз бозор иқтисодиётига босқичма-босқич ўтмоқда. Хусусий мулкчиликнинг мавжуд бўлиши бозор иқтисодиётининг асосий шарт, таркибий қисми ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги ПҚ-3450-сонли “Хусусий тиббиёт ташкилотларини ривожлантириш бўйича қўшимча шарт-шароитларни яратиш тўғрисида”ги қарори асосида 2018-2019 йилларда худудлар кесимида, ички ва хорижий инвестициялар ҳисобига хусусий тиббиёт ташкилотларини ташкил этиш ва фаолиятини кенгайтириш бўйича параметрлар ишлаб чиқилди ва йўналишлари белгилаб олинди.

Хусусий секторнинг ривожланиши кўплаб молиявий муаммолар билан боғлиқ тўсиқларни бартараф этиш билан бирга, соҳани эркинлаштириш, унда ҳақиқий соғлом рақобат муҳитини шакллантириш имкониятларини яратади. Тиббиётнинг янги чўққилари забт этилади, аҳолига қулай ва замонавий хизматлар таклиф этилади.

Иқтисодиёти ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, хусусий инвестицияларсиз ва рақобат муҳитисиз тиббий хизматлар бозорида бирон бир жиддий ўзгаришларга ҳамда ривожланишга эришиб бўлмайди. Мазкур мамлакатларда хусусий секторнинг том маънода ривожланиши эвазига ихтисослашган тиббий хизматлар таклифи ўсиб, инсон ички организмини кўчиришдек мураккаб жарроҳлик амалиётлари амалга оширилмоқда.

Бозор иқтисодиёти шароитида ва бозор муносабатлари ривожланиши натижасида Ўзбекистонда хусусий тиббиётни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар юзага келаётганлиги, аҳолида ноодатий замонавий хизматларга нисбатан талабнинг шаклланаётганлиги мазкур соҳани жадал ривожлантиришни кун тартибига қўймоқда.

Мамлакатимизда хусусий шифохоналар, амбулатор поликлиникалари, дорихоналар, дори-дармон ишлаб чиқарувчилар ва бошқа хусусий фаолият билан шуғулланувчилар учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида, улар фаолиятини тартибга солиш ва лицензиялаш тизимини соддалаштириш, солиқ ва кредит имтиёзлари бериш, кўрсатилаётган хизматлар ҳажми ва турларини кенгайтиришга қаратилган кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Тиббий хизматлар бозорида фаолият кўрсатаётган хусусий тадбиркорлик субъектларининг миллий иқтисодиётдаги улушини ошириб боришга қаратилган чора-тадбирлар муайян самара бераётгани аниқ сезилмоқда. Тиббий хизматлар бозорининг миллий иқтисодиётдаги роли ва аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда мамлакатда бу соҳани жадал ривожлантириш бўйича стратегик йўналишлар белгилаб олинган.

Натижада, аҳолига пуллик хизматлар кўрсатиш ҳажми ўсиб, у асосан клиника, дорихона, маслаҳат, ташхис қўйиш ва бошқа турли тиббий хизматлар ҳисобига рўй бермоқда. Бу ишлар қуйидаги шарт-шароитларга мувофиқ амалга оширилмоқда:

- мамлакатда қулай сиёсий-иқтисодий шароитнинг мавжудлиги;
- янги турдаги хизматларни тақдим этмоқчи бўлаётган тадбиркорлар гуруҳининг кўпаяётганлиги;
- тиббий хизматлар соҳасида хусусий мулкчиликни ривожлантиришга қаратилган ҳуқуқий базанинг такомиллаштирилаётганлиги;
- аҳоли таркибида сифатли тиббий хизматларга бўлган талабнинг ўсаяётганлиги;
- Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига ўтиш йўлини танлагани ва тиббий хизматларни бозор муносабатларига хос ривожлантириш зарурияти;
- республикада хорижий мамлакатлар билан мустаҳкам алоқанинг ўрнатилганлиги.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Умурзақова М.Н. *Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда тиббий суғуртани ривожлантириш истиқболлар* и.ф.ф.д. (Phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. -Т.: ТДИУ, 2021. – 26 б.
2. Базаров З.Х. *Ўзбекистонда тиббий суғурталаш амалиётини такомиллаштириш*. и.ф.ф.д. (Phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. -Т.: ТДИУ, 2021. – 26 б.
3. Хайруллаева Т.Г. *Социально-экономические аспекты реформирования здравоохранения Республики Узбекистан в новых экономических условиях. Автореферат дис. на соиск.учен.степени к.э.н.* -Т.: АН РУз. 2004 - 26 с.

АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ҲУСУСИЯТЛАРИ

Норқобилов Жаҳонгир – Қарши давлат техника университети мустақил изланувчиси

Аннотация: Мақолада автотранспорт воситаларидан фойдаланишни пайдо бўлиши ва уларнинг ривожланишидаги босқичлари ўз аксини топган. Шунингдек, автотранспорт воситаларини баҳолаш хусусиятлари, ривожланиши, автотранспорт воситаларидан фойдаланишда аҳолининг турмуш сифатини ошириш борасида автотранспорт воситаларини баҳолашни самарали ривожлантириш, баҳолаш натижаларининг ишончлилиқ даражасини ошириш, автотранспорт воситаларини баҳолаш бошқа турдаги объектларни баҳолашдан принципиал фарқланиши таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: автотранспорт воситалари, баҳолаш, хусусиятлари, аҳоли турмуш сифати, қиймат, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, аҳоли эҳтиёжи, миллий анъана ва қадриялар, ривожланиш босқичлари.

Аннотация: В статье отражено возникновение использование транспортных средств и этапы ее развития. Также рассмотрены особенности и развитие транспортных средств, эффективное развитие оценки транспортных средств с точки зрения улучшения качества жизни населения при использовании транспортных средств, повышения достоверности результатов оценки, а также принципиальное отличие оценки транспортных средств от оценки других. Были проанализированы типы объектов.

Ключевые слова: транспортные средства, оценка, характеристики, качество жизни населения, ценность, социально-экономическое развитие, потребности населения, национальные традиции и ценности, этапы развития.

Abstract: The article reflects the emergence of vehicle evaluation and the stages of their development. Also, the characteristics and development of motor vehicle evaluation, the effective development of motor vehicle evaluation in terms of improving the quality of life of the population in the use of motor vehicles, increasing the level of reliability of the evaluation results, and the principle difference of motor vehicle evaluation from the evaluation of other types of objects were analyzed.

Key words: motor vehicles, assessment, features, population quality of life, value, socio-economic development, population needs, national traditions and values, stages of development.

Мулк сифатида автотранспорт воситалари ўзига хос томонларга эга ва баҳолаш жараёнида унинг бу хусусиятлари бирламчи омил сифатида қаралади. Шу сабабли замонавий бозор иқтисодиёти шароитида автотранспорт воситаларининг шаффоф, ҳаққоний, адолатли қийматини аниқлаш бугунги кунда долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Автотранспорт воситаларини баҳолашни ривожлантиришда амалга оширилаётган тадқиқотлар таркибида молия сектори ва хусусийлаштириш жараёнини тартибга солиш, баҳолашнинг ёндашув ва усулларини такомиллаштириш каби йўналишларга устувор даражада қаралмоқда. Амалга оширилаётган тадқиқотлар таркибида

<i>Mannobboyev Sh.</i> SUN'YI INTELEKTDAN FOYDALANISHDAGI DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI	349
<i>Muxamedxanov U.T., Suvonov B.I.</i> DON MAHSULOTLARI SIFATINI NAZORAT QILISHDA INFRAQIZIL SENSORLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	351
<i>Nazarov F.M., Imonazarov X.</i> SUN'YI INTELEKT ASOSIDA SHUBHALI TRANZAKSIYALARNI ANIQLASHNING USUL VA ALGORITMLARI	355
<i>Nuritdinov J.T.</i> TEKISLIKDA DOIRALARNING MINKOVSKIY AYIRMASINI HISOBLASH ALGORITMI .	358
<i>Naimjonova I.M.</i> "IJTIMOIY TARMOQ" SEMANTIK MAYDONINING SOTSIOLOGIYALIK TAHLILI (INSTAGRAM VA FACEBOOK MISOLIDA) .	360
<i>Ostanaqulov X.M.</i> SUN'YI INTELEKT ASOSIDA KIBERXAVFSIZLIK TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH VA TAHDIDLARNI OLDINDAN BASHORAT QILISH .	362
<i>PAPANA M., MULIC A.</i> DATA SECURITY AND TRANSPARENCY IN SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT: THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES .	364
<i>Perdebayev U.B.</i> AVTONOM BOSHQARILADIGAN ROBOTLARNING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI TENDENTSIYALARI .	369
<i>Raximov J.O.</i> MASOFAVIY TA'LIM UCHUN 4K VIDEO STUDIYASIDA VIDEO MASHG'ULOTLAR YOZISH TEXNOLOGIYASI	371
<i>Rustamov J.E.</i> AKTUAL'NYE PROBLEMY INFORMATSIONNYX TEXNOLOGIY .	373
<i>Sariyev Sh.N.</i> QANDLI DIABET KASALLIGINI RANDOM FOREST VA LIGHTGBM ALGORITMLARI YORDAMIDA TASHXISLASH	376
<i>Soliev A.O., Rashidov A.E.</i> METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN DATA SETS BASED ON STATISTICAL METHODS	379
<i>Сувонов Б. И.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ПЛК В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ	381
<i>Suvonov B., Xolmurodova M., Islamov A., Abdurazzokov S.</i> DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF AN INTERACTIVE ONLINE DICTIONARY DATABASE USING INFORMATION TECHNOLOGIES	382
<i>Suvonov B., Xolmurodova M., Islamov A., Abdurazzokov S.</i> FORMING AN ONLINE DICTIONARY DATABASE BASED ON THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES	386
<i>Surovov B.M.</i> THE IMPORTANCE AND POTENTIAL OF SOFTWARE PACKAGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS	390
<i>Суюнова К.Б., Абилова М.Ш.</i> РАБОТА НА ПОРТАЛАХ ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕРВИСОВ	391
<i>Tlegenov B.N.</i> SUN'YI INTELEKTNING TA'LIMDAGI AXLOQIY VA MAXFIYLIK MUAMMOLARI	394
<i>Tojiyev I.T., Xurramov L.Y., Avazov O.N.</i> TIBBIY TASVIRLARNI MEDIAN RAQAMLI FILTRI ASOSIDA QAYTA ISHLASH MODELI	397
<i>Tursunov Sh.A., Rashidov A.E.</i> ONE-HOT, DUMMY AND LABEL ENCODING METHODS FOR CATEGORICAL DATA	399
<i>Yeshmuratova A.A.</i> KONCHILIKDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI .	402
<i>Zarekееv A.A.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ВИНОГРАДАРСТВЕ.	404
<i>Кесимов Д.</i> ХУСУСИЙ ТИББИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.	405
<i>Норқобилов Ж.</i> АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ХУСУСИЯТЛАРИ.	407
<i>Ergasheva N.</i> KEYTERING AUTSORSING XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TRENDI SIFATIDA.	410
<i>Эргашев Р.</i> МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК МАХСУЛОТЛАРИ КООПЕРАЦИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ.	412